

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ РАССТРОЙСТВ НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Тилавов М.Т., Саноева М.Ж.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Экстрапирамидные расстройства, индуцированные приёмом антипсихотических препаратов, остаются одной из значимых проблем современной психиатрии и неврологии. Несмотря на расширение спектра антипсихотических средств и внедрение препаратов с более благоприятным профилем переносимости, лекарственно-обусловленные двигательные нарушения продолжают оказывать существенное влияние на клиническое течение психических расстройств. Наличие экстрапирамидных симптомов ассоциировано с утяжелением негативной симптоматики, снижением функционального состояния и ухудшением качества жизни пациентов. В последние годы особое внимание уделяется оценке пациент-ориентированных исходов лечения, включая показатели качества жизни и переносимость терапии. Современные исследования подчёркивают необходимость комплексного анализа влияния экстрапирамидных расстройств на клиническое течение психических заболеваний с использованием стандартизированных шкал и валидированных инструментов оценки. В этой связи обобщение данных последних пяти лет, посвящённых данной проблеме, представляется актуальным и обоснованным.

Ключевые слова: экстрапирамидные расстройства; антипсихотики; лекарственно-индуцированные двигательные нарушения; клиническое течение; качество жизни; переносимость терапии.

THE IMPACT OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS ON THE CLINICAL COURSE AND QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS

Tilavov M.T., Sanoyeva M.J.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Antipsychotic-induced extrapyramidal disorders remain a significant issue in contemporary psychiatry and neurology. Despite the expansion of antipsychotic treatment options and improvements in tolerability profiles, drug-induced movement disorders continue to exert a substantial impact on the clinical course of mental disorders. The presence of extrapyramidal symptoms is associated with increased severity of negative symptoms, functional impairment, and reduced quality of life. In recent years, increasing attention has been paid to patient-oriented treatment outcomes, including quality of life and treatment tolerability. Current research emphasizes the importance of a comprehensive assessment of the impact of extrapyramidal disorders on the clinical course of mental illnesses using standardized and validated assessment tools. In this context, a synthesis of data published over the past five years appears both timely and clinically relevant.

Key words: extrapyramidal disorders; antipsychotics; drug-induced movement disorders; clinical course; quality of life; treatment tolerability.

ЭКСТРАПИРАМИДАЛ БУЗИЛИШЛАРНИНГ РУҲИЙ КАСАЛЛИКЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА КЛИНИК КЕЧИШ ВА ҲАЁТ СИФАТИГА ТАЪСИРИ

Тилавов М.Т., Саноева М.Ж.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Антипсихотик препаратларни қабул қилиш билан боғлиқ экстрапирамидал бузилишлар замонавий психиатрия ва неврологияда муҳим муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Антипсихотик воситалар турининг кенгайиши ва уларнинг ножўя таъсирлар профили яхшиланишига қарамасдан, дори воситалари билан боғлиқ ҳаракат бузилишлари руҳий касалликларнинг клиник кечишига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Экстрапирамидал симптомларнинг мавжудлиги салбий симптоматиканинг кучайиши, функционал ҳолатнинг пасайиши ҳамда беморларнинг ҳаёт сифатининг ёмонлашуви билан боғлиқ. Сўнги йилларда даволашнинг беморга йўналтирилган натижаларини, жумладан ҳаёт сифати ва терапияга бардошлиликни баҳолашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Замонавий тадқиқотлар экстрапирамидал бузилишларнинг руҳий касалликлар клиник кечишига таъсирини стандартлаштирилган ва валидлаштирилган баҳолаш воситалари ёрдамида комплекс таҳлил қилиш

зарурлигини кўрсатмоқда. Шу муносабат билан, сўнги беш йил давомида эълон қилинган маълумотларни умумлаштириш долзарб ва илмий жиҳатдан асосланган ҳисобланади.

Калит сузлар: экстрапирамидал бузилишлар; антипсихотиклар; дори билан боглиқ ҳаракат бузилишлари; клиник кечии; ҳаёт сифати; терапияга бардошлилик.

e-mail: tilavov.maruf@bsmi.uz, matlyubadoct70@mail.ru

Экстрапирамидные расстройства (ЭПР), возникающие на фоне терапии антипсихотическими препаратами, продолжают оставаться одной из наиболее актуальных проблем современной клинической психиатрии и неврологии. Несмотря на внедрение антипсихотиков второго поколения и совершенствование фармакотерапевтических подходов, распространённость лекарственно-индуцированных двигательных нарушений остаётся высокой. Согласно данным систематических обзоров и популяционных исследований, различные формы ЭПР выявляются у 20–60% пациентов, получающих антипсихотическую терапию [1, 2].

Клиническая значимость экстрапирамидных расстройств определяется не только снижением переносимости лечения, но и их влиянием на течение основного психического заболевания, функциональные исходы и качество жизни пациентов. Показано, что развитие ЭПР ассоциировано с ухудшением приверженности терапии, повышением частоты рецидивов и ростом социально-экономического бремени психических расстройств [13, 16]. В этой связи изучение влияния экстрапирамидных расстройств на клиническое течение и качество жизни пациентов с психическими заболеваниями сохраняет высокую научную и практическую актуальность.

Экстрапирамидные расстройства представляют собой гетерогенную группу синдромов, включающую лекарственный паркинсонизм, острую и хроническую дистонию, акатизию и позднюю дискинезию. Эти клинические формы различаются по патогенезу, динамике развития и степени влияния на повседневное функционирование пациентов [2].

Лекарственный паркинсонизм является одной из наиболее распространённых форм ЭПР и проявляется мышечной ригидностью, брадикинезией, тремором покоя и нарушением походки. Его развитие нередко сопровождается нарастанием негативной симптоматики, снижением психической активности и социальной инициативы пациентов [10, 16]. Акатизия, в свою очередь, характеризуется субъективно тяжёлым чувством внутреннего беспокойства и потребностью в постоянном движении. Данная форма ЭПР часто остаётся недооценённой, однако именно она в значительной степени снижает приверженность терапии и может способствовать усилению тревожных и аффективных расстройств [9, 14].

Поздняя дискинезия рассматривается как наиболее тяжёлая и социально дезадаптирующая форма экстрапирамидных расстройств. Она характеризуется хроническим течением, возможной необратимостью симптомов и значительным влиянием на внешний вид, коммуникацию и социальное функционирование пациентов [5, 15]. В последние годы поздняя дискинезия всё чаще рассматривается не только как побочный эффект терапии, но и как самостоятельный фактор, определяющий качество жизни и долгосрочные исходы лечения психических расстройств [8].

Результаты современных исследований свидетельствуют о том, что экстрапирамидные расстройства оказывают существенное влияние на клиническое течение психических заболеваний. Показано, что наличие ЭПР, особенно на ранних этапах заболевания, ассоциировано с более тяжёлым течением психотических расстройств и менее благоприятными функциональными исходами [10].

У пациентов с шизофренией и родственными психотическими расстройствами выраженность экстрапирамидных симптомов коррелирует с уровнем негативной симптоматики и общей психопатологической нагрузки. В частности, лекарственный паркинсонизм и поздняя дискинезия ассоциированы с более высокими показателями негативных симптомов, снижением мотивации и социальной активности [16, 19]. Кроме того, развитие ЭПР снижает переносимость антипсихотической терапии и способствует преждевременному прекращению лечения, что повышает риск рецидивов и повторных госпитализаций [6, 13].

Таким образом, экстрапирамидные расстройства могут рассматриваться как клинико-прогностический маркёр, отражающий как особенности терапии, так и индивидуальные факторы уязвимости пациентов.

Для объективной оценки выраженности экстрапирамидных расстройств в клинических и научных исследованиях широко применяется шкала Extrapyramidal Symptom Rating Scale (ESRS). Данная шкала позволяет количественно оценить основные формы ЭПР, включая паркинсонизм, дистонию,

акатизию и позднюю дискинезию, и характеризуется высокой клинической валидностью и воспроизводимостью [7].

Использование шкалы PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) даёт возможность оценить взаимосвязь экстрапирамидных симптомов с позитивной, негативной и общей психопатологической симптоматикой. Показано, что высокие значения по шкале ESRS ассоциированы с большей выраженностью негативных симптомов по PANSS, что отражает влияние двигательных нарушений на клиническое течение и функциональное состояние пациентов [16, 19].

Комплексное применение шкал ESRS и PANSS позволяет более точно оценить вклад экстрапирамидных расстройств в общую клиническую картину психических заболеваний и обосновать необходимость коррекции терапии.

В последние годы качество жизни рассматривается как один из ключевых интегральных показателей эффективности лечения психических расстройств. Для его оценки широко используется опросник SF-12, позволяющий анализировать физический и психический компоненты здоровья пациентов [17]. Согласно данным современных исследований, наличие экстрапирамидных расстройств ассоциировано со значительным снижением обоих компонентов качества жизни. Наиболее выраженное влияние на физический компонент оказывают лекарственный паркинсонизм и поздняя дискинезия, тогда как акатизия в большей степени затрагивает психический компонент и эмоциональное благополучие пациентов [12, 18].

Особое внимание в литературе уделяется поздней дискинезии, которая оказывает комплексное негативное влияние на физическое, психологическое, социальное и профессиональное функционирование пациентов [3, 12]. При этом отмечается, что субъективная оценка тяжести симптомов и их влияния на качество жизни пациентами часто оказывается более неблагоприятной, чем врачебная оценка, что подчёркивает важность пациент-ориентированного подхода [6, 20].

Многофакторные модели демонстрируют, что экстрапирамидные расстройства снижают качество жизни независимо от выраженности психопатологической симптоматики и социально-демографических факторов, выступая самостоятельным негативным предиктором неблагоприятных исходов [17, 19].

Заключение. Экстрапирамидные расстройства следует рассматривать не только как побочные эффекты антипсихотической терапии, но и как значимый клиничко-прогностический фактор, влияющий на течение психических расстройств и качество жизни пациентов. Их наличие ассоциировано с утяжелением негативной симптоматики, снижением функциональных исходов и ухудшением показателей качества жизни. Своевременная диагностика и индивидуализированный подход к коррекции экстрапирамидных расстройств являются важными условиями повышения эффективности лечения и улучшения долгосрочных исходов у пациентов с психическими заболеваниями.

Список литературы:

1. Abu-Naser D., Gharaibeh S., Al Meslamani A.Z., Alefan Q., Abunaser R. Assessment of extrapyramidal symptoms associated with psychotropics pharmacological treatments, and associated risk factors // *Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health*. 2021. Vol. 17. P. 1–7. DOI: 10.2174/1745017902117010001.
2. Ali T., Sisay M., Tariku M., Mekuria A.N., Desalew A. Antipsychotic-induced extrapyramidal side effects: a systematic review and meta-analysis of observational studies // *PLOS ONE*. 2021. Vol. 16(9). e0257129. DOI: 10.1371/journal.pone.0257129.
3. Аyyаgаrі R., Gоldschmіdт D., Mu F., et al. An experimental study to assess the professional and social consequences of tardive dyskinesia // *Clinical Psychopharmacology and Neuroscience*. 2022. Vol. 20(1). P. 154–166. DOI: 10.9758/cpn.2022.20.1.154.
4. Bhidayasiri R., Phokaewvarangkul O., Shang H.-F., et al. Tardive dyskinesia in Asia—current clinical practice and the role of neurologists in the care pathway // *Frontiers in Neurology*. 2024. Vol. 15. 1356761. DOI: 10.3389/fneur.2024.1356761.
5. Caroff S.N. A new era in the diagnosis and treatment of tardive dyskinesia // *CNS Spectrums*. 2023. Vol. 28(4). P. 401–415. DOI: 10.1017/S1092852922000992.
6. Chepke C., Yeomans K., et al. Patient and physician perceptions of the burden of tardive dyskinesia: an international survey // *BMJ Neurology Open*. 2025. Vol. 7(2). e001170. DOI: 10.1136/bmjno-2025-001170.
7. Chouinard G., Chouinard V.-A., Alphas L. The extrapyramidal symptom rating scale and its abbreviated version: a critical review of clinimetric properties // *Psychotherapy and Psychosomatics*. 2023. Vol. 92(6). P. 359–366. DOI: 10.1159/000535113.
8. Colosimo C., Correll C.U., Hauser R.A., et al. A European perspective on tardive dyskinesia: epidemiology, burden, and management // *European*

Neuropsychopharmacology. 2026. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2025.11.017.

9. Furukawa Y., et al. Comparative efficacy and acceptability of treatment strategies for antipsychotic-induced akathisia: a systematic review and network meta-analysis // *Schizophrenia Bulletin*. 2024. DOI: 10.1093/schbul/sbae098.

10. Galvañ J., et al. Extrapyramidal symptoms as early clinical predictors in first-episode schizophrenia and schizophreniform disorder: findings from the OPTiMiSE trial // *European Neuropsychopharmacology*. 2025. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2025.06.007.

11. Jackson R., Brams M.N., Citrome L., et al. Assessment of the impact of tardive dyskinesia in clinical practice: consensus panel recommendations // *Neuropsychiatric Disease and Treatment*. 2021. Vol. 17. P. 1589–1597. DOI: 10.2147/NDT.S310605.

12. Jain R., Ayyagari R., Goldschmidt D., et al. Impact of tardive dyskinesia on physical, psychological, social, and professional domains of patient lives: a survey of patients in the United States // *Journal of Clinical Psychiatry*. 2023. Vol. 84. 22m14694. DOI: 10.4088/JCP.22m14694.

13. Kadakia A., Brady B.L., Dembek C., Williams G.R., Kent J.M. The incidence and economic burden of extrapyramidal symptoms in patients with schizophrenia treated with second generation antipsychotics in a Medicaid population // *Journal of Medical Economics*. 2022. Vol. 25(1). P. 87–98. DOI: 10.1080/13696998.2021.2019501.

14. Lopes T.R., Silva A.L.A., Andrade L.C.F. Antipsychotic-induced akathisia: an integrative review // *Research, Society and Development*. 2024. Vol. 13(10). e12131047011. DOI: 10.33448/rsd-v13i10.47011.

15. Mori Y., Takeuchi H., Tsutsumi Y. Current perspectives on the epidemiology and burden of tardive dyskinesia: a focused review of the clinical situation in Japan // *Therapeutic Advances in Psychopharmacology*. 2022. Vol. 12. 20451253221139608. DOI: 10.1177/20451253221139608.

16. Rekhi G., Chong S.A., Lee J. Impact of drug-induced Parkinsonism and tardive dyskinesia on health-related quality of life in schizophrenia // *Journal of Psychopharmacology*. 2022. Vol. 36(2). P. 183–190. DOI: 10.1177/02698811211055812.

17. Sampogna G., Di Vincenzo M., Giuliani L., et al. A systematic review on the effectiveness of antipsychotic drugs on the quality of life of patients with schizophrenia // *Brain Sciences*. 2023. Vol. 13(11). 1577. DOI: 10.3390/brainsci13111577.

18. Tanner C.M., Caroff S.N., Cutler A.J., et al. Impact of possible tardive dyskinesia on physical wellness and social functioning: results from the real-world RE-KINECT study // *Journal of Patient-Reported Outcomes*. 2023. Vol. 7(1). 21. DOI: 10.1186/s41687-023-00551-5.

19. Zhou D.-N., Yang X., Wang W., Jin W.-Q., Tang Y.-L., Zheng Z., et al. Exploring the interplay of psychiatric symptoms, antipsychotic medications, side effects, employment status, and quality of life in chronic schizophrenia // *BMC Psychiatry*. 2024. Vol. 24(1). 484. DOI: 10.1186/s12888-024-05929-3.

20. Farrar M., Lundt L., Franey E., et al. Patient perspective of tardive dyskinesia: results from a social media listening study // *BMC Psychiatry*. 2021. Vol. 21. 94. DOI: 10.1186/s12888-021-03074-9.

Для цитирования: Тилавов М.Т., Саноева М.Ж. Влияние экстрапирамидных расстройств на клиническое течение и качество жизни пациентов с психическими расстройствами // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 6(26). – С. 511–514. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20700745>